

ARQUITETURA MODERNA NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO EM MEADOS DO SÉCULO XX:

Pioneirismo e relação com a natureza Cassio Pinheiro na obra de Cassio Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha em Ribeirão Preto.

WOLFF, SILVIA FERREIRA SANTOS

1. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 1153211@mackenzie.br

RESUMO

Apresentação de três projetos de dois arquitetos ainda pouco divulgados, Cassio Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha; formados respectivamente nas primeiras turmas das Faculdades de Arquitetura Mackenzie e da Universidade de São Paulo. Tiveram produtiva carreira em Ribeirão Preto na segunda metade do século XX, fazendo parte do processo de assimilação da arquitetura moderna naquela cidade. As obras são analisadas sob a perspectiva de sua contemporaneidade e sintonia com a arquitetura que vinha se afirmando naquele período e como obras que interagiram com elementos naturais dos ambientes e lotes em que se inseriram.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna (Difusão); Escolas de Arquitetura; São Paulo (Estado); Ribeirão Preto.

Introdução

Em 1952 a viagem entre São Paulo e Ribeirão Preto, que podia durar até oito horas, era feita por estrada de terra a maior parte do caminho, cruzando por dentro de outras cidades em seu percurso. O transporte ferroviário de passageiros ainda era uma opção e o aeroporto local há pouco havia ampliado sua pista.

E é em 1953 que chegam a Ribeirão Preto para ali estabelecer-se e iniciar sua vida prática dois jovens arquitetos, após seu período de formação acadêmica na capital do Estado. Cassio Pinheiro Gonçalves (1927-2018) e Ijair Cunha (1927-2016) graduaram-se respectivamente em 1950 e 1952, nas primeiras turmas das recém-criadas escolas de arquitetura de São Paulo, Faculdade de Arquitetura Mackenzie e Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo.

Na Ribeirão Preto, relativamente afastada dos grandes centros, mas permeável às novidades, ambos começarão sua atividade profissional. Os dois estavam atentos e beneficiaram-se das possibilidades de inserção oferecidas pela cidade em processo de expansão acentuado desde os anos 1940.

É possível aventar a hipótese de que houve dois fatores (entre tantos outros) mais significativos na disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país. A criação de escolas de arquitetura em várias regiões do Brasil teria sido um deles; o deslocamento de profissionais de uma região para outra também foi decisivo para a afirmação de uma linguagem comum pelo território brasileiro (SEGAWA, 1997b, p. 131).

Que referências profissionais Ijair Cunha e Cassio Pinheiro Gonçalves trouxeram na bagagem? De que modo se mantiveram atualizados? O que puderam produzir? Com que dificuldades introduziram novas formas de construir, morar e novas plásticas na cultura de Ribeirão Preto? Novidades para as quais havia resistências ainda, inclusive por parte substantiva do ambiente acadêmico em que haviam se formado?

Tendo trabalhado associadamente certa fase, mas também independentemente, os dois arquitetos foram responsáveis por edificações marcantes na paisagem da cidade na segunda metade do século XX. Sua produção em Ribeirão Preto fez parte integrante da progressiva assimilação da arquitetura moderna naquele local, fosse em prédios públicos e hospitalares, temas a que Cassio Gonçalves dedicou-se mais intensamente ao longo da profissão, ou na arquitetura dos novos bairros residenciais que então se desenvolviam, parte expressiva da obra de Ijair Cunha.

Nesse artigo buscamos verificar de que modo os dois arquitetos são parte do processo de modernização da arquitetura brasileira. Especialmente em sua relação com a natureza. Para tal, houve o suporte de literatura sobre a arquitetura moderna referida e de poucos trabalhos sobre a produção em Ribeirão Preto, em

confronto com projetos contemporâneos publicados na Revista Acrópole e meados do século XX. Tal base serviu de referência crítica e comparativa para o exame dos projetos originais vistos por meio da escassa documentação a seu respeito que sobreviveu. Além disso, houve o emprego de métodos de investigação advindos da prática de realizar estudos de tombamento no Estado de São Paulo. Contribuiu ainda para a análise o conhecimento das construções em si. Algo que foi possível graças a intensa vivência pessoal no passado dos espaços aqui estudados e do restante da obra dos dois arquitetos.

Período de formação /Contato com o moderno

No final dos anos 1940 as duas recém-criadas faculdades de arquitetura de São Paulo destacaram-se das escolas de engenharia das quais se originaram, Engenharia Mackenzie e Politécnica. Estavam instaladas há poucos metros uma da outra no bairro de Higienópolis em São Paulo. Essa discriminação da engenharia aos poucos foi se afirmando, definindo o papel do arquiteto e se dava em meio a um clima de valorização da disciplina no Brasil. Passava também pelo reconhecimento de seus autores que vinham sendo notados, inclusive no panorama internacional, já que, com cor local, efetivavam construções com características sintonizadas com o que as vanguardas europeias vinham propondo nas décadas precedentes.

A proximidade física entre as duas escolas, frequentadas por Cassio Gonçalves e Ijair Cunha, e as turmas relativamente pequenas, favoreciam trocas entre os estudantes que compartilhavam publicações e, seguramente, o entusiasmo pelo ambiente de certo protagonismo que a profissão e suas novas perspectivas começavam a ter no ambiente cultural de então (FERREIRA, 2017; SANTOS, 1995).

O Instituto de Arquitetos do Brasil, fundado no Rio de Janeiro em 1921, já derivava em departamentos regionais; em Minas Gerais e em São Paulo desde 1943. Uma associação de profissionais engajados em definir parâmetros para o exercício da profissão e defesa da categoria e que atuaria nas décadas seguintes buscando ampliar ainda mais os espaços dos arquitetos.

Fazia parte desse quadro de renovação e reconhecimento da arquitetura o arranha-céu do Ministério da Educação e Saúde, erguido no centro do Rio de Janeiro em 1936, projeto desenvolvido por equipe local chefiada por Lucio Costa a partir de proposições de Le Corbusier. Um prédio público em que a inovação foi permitida, o diferenciando dos demais edifícios ministeriais feitos na tradição acadêmica, ou com modernizações mais brandas, em suas imediações (BRUAND, 1981; SEGAWA, 1997b).

O Pavilhão Brasileiro, concebido por Lucio Costa e Oscar Niemeyer para exposição internacional em Nova Iorque em 1938, assim como o traço pessoal deste arquiteto demonstrado no loteamento da Pampulha em Belo Horizonte na década de 1940, chamavam a atenção no mesmo sentido. A arquitetura moderna brasileira

era parte visível de um momento de renovação cultural do país e de crença em sua capacidade criativa (SEGAWA, 1997b).

A compilação de exemplares de arquitetura moderna mostrada na exposição *Brazil Builds* no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque também contribuiu para a ampliação da divulgação da arquitetura brasileira no panorama internacional. Esta exposição, realizada entre 1944 e 1946, reuniu imagens de concretizações de projetos sintonizados com as proposições vanguardistas do momento em diferentes regiões do país e teve algumas remontagens promovidas por Eduardo Kneese de Mello em suas ações pioneiras à frente do Instituto de Arquitetos do Brasil (ZAKIA, 2012; REGINO, 2006 e 2011).

A criação do Museu de Arte de São Paulo em 1947, a realização das Bienais de Arte a partir de 1951 e a construção do Parque do Ibirapuera com as inovadoras formas de Oscar Niemeyer em 1954 foram realizações significativas no campo da renovação artística e cultural na cidade de São Paulo.

Algo já inaugurado no campo específico da arquitetura na cidade duas décadas antes, em obras como os episódios bem alardeados pelo arquiteto Gregori Warchavchik a partir de sua própria casa na rua Santa Cruz na década de 1920 (LIRA, 2011).

Essa arquitetura, aos poucos assimilada e divulgada, com certeza animava os estudantes que consultavam publicações especializadas, às escondidas do fundador da escola do Mackenzie, Cristiano Stockler das Neves, segundo depoimento do arquiteto Carlos Lemos, um colega de turma de Cassio Pinheiro Gonçalves, dado em palestra por ocasião de efeméride comemorativa de aniversário da Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 2017.

Ribeirão Preto anos 1950

Ribeirão Preto nos anos 1950 de certo modo agitava-se também. Acabava de instalar novas Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que vinham somar-se a cursos superiores locais de Odontologia, Engenharia e Direito, além de ter excelentes escolas públicas de ensino fundamental e médio como o Ginásio Otoniel Mota, no qual estudara Ijair Cunha. Detinha ainda uma estrutura urbana e de edificações de qualidade, advindas de momento anterior em que a região concentrava expressiva parte da produção nacional de café. E crescia também para além dos limites do centro consolidado (MAURO; NOGUEIRA, 2004)

A área central da cidade já tinha até um moderno hotel verticalizado, Hotel Umuarama, cuja torre competia em altura com a da Catedral de São Sebastião. Na arquitetura local esboçava-se afastamento do academicismo arquitetônico presente no impressionante conjunto eclético dos anos 1930, Quarteirão

Paulista. Este era composto por teatro, hotel, restaurantes e salas comerciais, divididos em três prédios que definiam integradamente um dos lados da praça frontal. Situado em ângulo da mesma Praça XV, o Edifício Diederichsen já promovera um impulso modernizador ao distribuir em prédio de seis pavimentos um programa multifuncional de estabelecimentos comerciais no pavimento térreo e salas para escritórios e consultórios no superior. Geometrizada construção, apresentara o estilo *art déco* à cidade¹.

Na década seguinte novos bairros exclusivamente residenciais começavam a crescer nas imediações do Clube Recreativa, agremiação social e esportiva, deslocada de sua sede original no coração da cidade. É nesse cenário e território que se situarão as três obras de Cassio Gonçalves e Ijair Cunha, que aqui serão apresentadas, e muito do que projetarão juntos a partir de meados dos anos 1950. Cassio Gonçalves mencionou em entrevista esse processo de desenvolvimento territorial e imobiliário que estava em curso quando chegaram em Ribeirão Preto (FERREIRA, 2017).

O arquiteto Oswaldo Bratke, por sua vez, referiu-se à relação com os clientes e a conquista progressiva de espaço para a nova arquitetura e a quebra de padrões conhecidos de organização de plantas nesse período:

Houve uma pressão, talvez branda, porém contínua e irreversível, pois estávamos muito defasados na maneira de morar. [...] Veja a simples modificação de uma planta. Era uma coisa rígida: Você entrava na casa por um hall central, à direita havia a sala de jantar, pintada de verde, à esquerda a de visitas vermelha...Da sala de jantar ia-se para a cozinha, da sala de visitas para os dormitórios, através de longos corredores. Para acabar com isso, conjugávamos a sala de estar com a de jantar. As primeiras que fazíamos eram em formato de L, para o cliente aceitar, e ele ainda exigia que houvesse uma porta de separação que em caso extremo podia fechar, mas, “esquecíamos” de fazer essa porta...

Aparentemente parecia uma bobagem, mas a luta era dura para vencer a resistência atávica que existia nesse tempo. Para tirar uma moldura, vinha aquela pergunta: “Essa casa não fica muito pobre?” [...]

Outra ousadia: abrir a casa para o exterior. Que luta enorme, porque o cliente queria uma casa trancada, fechada, quase uma fortaleza, no tempo em que ladrão era ladrão de galinha ou arrombador que arrancava até grade (SEGAWA, 1997a, p. 67-8).

¹ Essas edificações encontram-se preservadas pelo tombamento estadual: [http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/edificio-diederichsen/consulta 11.05.1021](http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/edificio-diederichsen/consulta%2011.05.1021) ; <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/theatro-pedro-ii/>

Que recursos de persuasão terão empregado Cassio Gonçalves e Ijair Cunha para progressivamente abrirem sua arquitetura para o exterior? Casas acomodadas sem cortes em terrenos difíceis, e que interagem com os elementos naturais, árvores maduras ou afloramentos rochosos que estes lotes apresentavam? Com que arquitetura já construída por outros compartilhavam suas ousadias?

Inovações na arquitetura e suas referências

Paralelamente à circulação de informações em revistas internacionais de arquitetura, a partir dos anos 1930 passaram a existir publicações brasileiras que apresentavam projetos aqui realizados. Nesse panorama destaca-se por sua longevidade a Revista paulistana Acrópole (1938-1971) na qual, segundo Oswaldo Bratke, o editor Max Grünwal era pródigo em acolher e divulgar projetos (SEGAWA, 1997a).

E é nas páginas dessa revista que vamos encontrar possíveis referências projetuais das três obras de Cássio Gonçalves e Ijair Cunha em Ribeirão Preto que serão aqui apresentadas. Referências conscientes ou não, o confronto desses projetos residenciais com o que vinha sendo feito e publicado é ilustrativo da circulação de ideias e da sintonia de suas propostas com a produção de arquitetos renovadores daquele momento.

Serão apresentadas duas residências dos arquitetos ribeirão-pretanos, Casa das Paineiras de 1959 e Casa da Avenida Santa Luzia de 1962, sobre as quais há alguma documentação, não tendo infelizmente sido divulgadas em revistas especializadas. Na cidade, porém, foram bem conhecidas, especialmente a Casa das Paineiras, insensivelmente demolida, que foi muito notada em seu tempo.

As duas residências de certo modo são tributárias do pensamento inaugurado na Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright, expressão máxima internacional da integração da arquitetura com a natureza. Cassio Gonçalves referiu-se à sua apreciação da obra de Wright e da arquitetura orgânica (FERREIRA, 2017).

Essas três obras também se aproximam de experiências paulistas de arquitetura moderna publicadas na revista Acrópole, por arquitetos de geração anterior à essa das primeiras turmas das faculdades de arquitetura paulistanas.

Na revista Acrópole estavam publicadas até início da década de 1940, dentre outros temas, as residências que vinham ocupando os novos bairros residenciais paulistanos. Muitas ainda eram organizadas em plantas com programas distribuídos convencionalmente e faces públicas ancoradas em tradições e decorativismos que a custo libertavam-se do apego ornamental e estilístico, mesmo quando geometrizadas (WOLFF, 2001).

Por outro lado, pontuavam exceções anunciando o que vinha mudando o que foi se intensificando nas páginas da publicação. A própria capa da revista, um detalhe com as Cariátides do Erechteion da Acrópole de Atenas, muda. A partir de novembro de 1950, na data em que se formava a primeira turma de arquitetos do Mackenzie, dentre os quais Cassio Gonçalves, a publicação passa a ter imagens de projetos modernos em

sua capa. Publicavam-se, em meio a anúncios de novos produtos oferecidos pela indústria da construção, os de arquitetos sintonizados com novos materiais e procedimentos técnicos a com as possibilidades e as novas linguagens que seu uso criava. Personagens como Oswaldo Bratke, Gregori Warchavchik e seus colaboradores.

Projetos em que a conexão entre os espaços interno e externo e a integração com a natureza constituíam parte intrínseca da concepção. Com o mesmo espírito ao criar grande permeabilidade entre a área interna e externa, alinhando zonas destinadas a lazer, esporte e sociabilidade está a nova sede de clube, Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto (1959-1964). Nessa obra Cassio Gonçalves e Ijair Cunha introduziram novos esquemas distributivos, articulações de níveis por rampas, grandes panos com caixilhos envidraçados, despojamento ornamental, novos materiais de acabamento, piscina em formato orgânico, paisagismo com espécies brasileiras e integração das artes.

Certamente os arquitetos eram conhecedores da renovação arquitetônica da Sede do Clube Paulistano da Cidade de São Paulo, concebida por um conjunto de arquitetos do qual fazia parte Gregori Warchavchik. Este projeto estabelecera novos padrões para esses espaços de sociabilidade de grupos de pessoas reunidas em torno de esporte e lazer. Os dois clubes guardam muitas semelhanças de partido e soluções. Reforça ainda a hipótese de ter sido referência para o projeto de Ribeirão Preto, o fato de que essas duas agremiações mantinham acordos e parcerias e que, portanto, o cliente, a diretoria do clube Recreativa, deveria conhecer e apreciar a nova sede do Clube Paulistano.

Cerca de dez anos separam os três projetos de Ribeirão Preto de Cassio Gonçalves e Ijair Cunha de obras publicadas na revista Acrópole com as quais compartilham várias semelhanças arquitetônicas. Lajes planas, acomodação em terrenos irregulares, transparência entre espaços internos e externos, relação de integração com elementos naturais, circulações e esquemas distributivos que rompem com a tradição são alguns dos elementos que comparecem nas obras de Ribeirão Preto e no que vinha sendo divulgado desde os anos 1940 naquela revista.

Coberturas vazadas para permitir a manutenção de árvores, bases de pedra aparente e horizontalidade dos volumes são elementos que identificamos anteriormente, por exemplo, na Casa do Morumbi de Oswaldo Bratke, publicada poucos anos antes na edição nº 171 da Revista Acrópole (1952).

Cassio Gonçalves declarou que ele e Ijair Cunha desenvolviam os projetos juntos nessa fase, mas atribuía a autoria da idéia da preservação das paineiras ao parceiro. Ao passo que a si próprio parte da solução de como tratar o paredão de pedras da avenida Santa Luzia. Elementos fundamentais e articuladores dos projetos que desenvolveram em conjunto e que trazem também a marca organicista de Wright que ele próprio declarara como uma influência em sua obra (FERREIRA, 2012).

Ijair Cunha no projeto da Usina São Martinho de 1962 também mostrava uma arquitetura muito mais próxima da horizontalidade alcançada por Bratke por exemplo na Casa Oscar Americano de Oswaldo Bratke. São ambas composições horizontalizadas e moduladas, elevadas do solo e afinadas com o partido da Casa Farnsworth da fase norte americana de Mies Van der Rohe de 1951.

Figura 1. A sede da Usina São Martinho, projeto de Ijair Cunha em 1962 e abaixo a Casa do Morumbi de Oswaldo Bratke, de ambas composições horizontalizadas, elevadas do solo, com lajes planas, e uma composição modulada como a Casa Farnsworth da fase norte americana de Mies Van der Rohe de 1951.

Fonte: Acervo Pessoal Marta Cunha Santos; SEGAWA, 1997a.

Oswaldo Bratke também havia projetado casas a beira mar como a do Guarujá de Verona/Warchavchik, simbioticamente conectadas com rochas e paisagem em São Vicente e em Ubatuba² (Figura 5).

O que hoje seria impedido pelas atuais legislações, construir diretamente sobre a rocha e o mar, à maneira que as fortificações coloniais tinham feito, paradoxalmente proporcionou atitudes de respeito e de convívio entre natureza e edificações hoje perdidas. Tanto na Casa da Pedra em Guarujá, quanto nas de Bratke na Ilha

² Casa na Ilha Porchat SEGAWA, 1997, p. 109, e Casa em Ubatuba, publicada em janeiro de 1962: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/278/22>

Porchat e em Ubatuba não foram propostos cortes nos terrenos e nas pedras, ao contrário. As rochas afloram em pisos, delimitam paredes de cômodos, ou dão a base para estruturas que nelas se apoiam.

A Casa das Paineiras

Na Casa das Paineiras de 1959 o traço mais marcante, que inscreveu a obra na paisagem de Ribeirão Preto como um signo de inovação e criatividade, foi a presença das árvores se elevando acima da construção. As copas das árvores perpassavam as lajes planas que se desenhavam delimitando espaços para elas e eram apoiadas em pilares delgados.

Figura 2: Vista aérea c. 1970.

FONTE: <https://www.arquigrafia.org.br/photos/11119>, acesso 7/05/2017124

Essas lajes em “U”, que cobriam um terraço aberto, projetavam-se em direção à esquina que delimitava o lote de formato triangular. A construção na cota mais elevada do terreno espalhava-se horizontalizada em uma das fachadas, voltada para a rua de menor trânsito. Mas, com limite definido por muro de arrimo de pedras aparentes se impunha a cavaleiro na outra via, de forte declividade. Esse muro e a construção eram conciliados com a topografia por jardim com trechos gramados, separados por contenções de pedra. Era esse ângulo de visibilidade o que proporcionava maior monumentalidade a essa arquitetura.

Figura 3: Planta geral e croqui realizado posteriormente por Cassio Pinheiro Gonçalves.
Fonte: Acervo Família Cassio Pinheiro Gonçalves

A diferença de cotas foi aproveitada pelos arquitetos para acomodar a construção em dois níveis. A entrada principal dando acesso à maior parte do programa da casa estava na cota mais alta; em um pavimento inferior localizava-se apenas área livre coberta. A casa comportava ainda uma piscina, equipamento ainda muito raro naquele momento em residências, mas renunciando uma vulgarização de sua existência nas casas de alto padrão que acabaria por se verificar progressivamente na cidade e no Brasil.

O destaque das paineiras se projetando acima da horizontalidade das lajes (Figura1), aliada à monumentalidade criada pela implantação da casa na esquina a tornaram uma referência de ousadia e diferenciação no panorama construído de Ribeirão Preto (SANTOS, 1995).

Figura 4: Conjunto de imagens com cortes e desenho da fachada principal, também na fotografia menor. E a relação entre a arquitetura com a esquina, a topografia e as árvores existentes.

Fonte: Acervo Família Cassio Pinheiro Gonçalves

Figura 5: Superior e esquerda inferior Casa da Pedra Guarujá de Verona e Warchavchik; Inferior direita Casa de Ubatuba de Oswaldo Bratke.

Fonte Guarujá: Revista Acrópole, Acrópole, São Paulo, 216, p. 474 - 476/1956 e Acervo Condephaat. / Fonte Ubatuba e: <http://www.acropole.fau.usp.br/edição/278/22> Casa de Ubatuba, publicada em janeiro de 1962

Casa da Rua Santa Luzia

A mesma atitude de respeito e interação com os elementos naturais existentes no terreno, tido nas concepções das casas a beira mar por Bratke, Verona e Warchavchik (Figura 5) anteriormente, foi empregada por Cassio Gonçalves e Ijair Cunha em Ribeirão Preto. Há no projeto, do final da década de 1950, não apenas aceitação dos limites criados pela natureza do lote na Avenida Santa Luzia, mas apropriação de seu potencial valor no interior e na implantação da residência, erguida junto aos costões de pedra.

Na Casa das Paineiras a relação com a natureza irregular do terreno e a presença das imponentes árvores tinha sido evidente a partir da rua; do mesmo modo que nas casas a beira mar já referidas, o volume e textura das pedras eram vistos a partir do exterior. Não é assim no projeto da rua Santa Luzia. Será apenas na

intimidade dos espaços internos que a simbiose com a rocha será visível. O costão fazia o fundo para os lotes de um dos lados da avenida situada em um patamar intermediário, que delimitava outro desnível da pedreira em grande parte da calçada fronteira do outro lado da via. Cujo limite, um paredão vertical abaixo de seu nível, abre-se para o vazio.

Deste modo, será no interior da casa que rochas delimitarão cômodos e terão presença marcante. Os esquemas distributivos foram também pouco usuais naquele momento ao fazer o acesso principal por um amplo terraço quadrado aberto, inserido em um canto projetado em ângulo do andar superior. A planta se desenvolve na quase integridade de seu programa neste pavimento. A conexão entre área de estar e de jantar também inova, com desnível mediado por balaustrada interna, quase um mezanino.

Figura 6: Planta do pavimento principal e cortes
Fonte: Acervo Família Cassio Pinheiro Gonçalves

As escadas também constituem em si elementos plásticos, de desenho essencial, contrastadas com a rusticidade das pedras: alvenaria na fachada externa junto à circulação de acesso; e metálica, diferenciando-se da rocha bruta, no interior.

Figura 7. Casa Rua Santa Luzia: Fachada frontal,; Vista interna da conexão entre as duas salas, e imagens das escadas externa de acesso principal e interna, em suas relações com a alvenaria de pedra e com a pedra bruta.
Fonte: Acervo Família Cassio Pinheiro Gonçalves; FERREIRA, p.139

A Casa da rua Santa Luzia não teve reconhecimento público tão amplo como o das Paineiras, mas ao menos ainda sobrevive. Índice da circulação de ideias e das possibilidades de transformação da arquitetura que vinha ocorrendo no interior de São Paulo por volta dos anos 1960.

Fora dos grandes centros, contemporaneamente aos projetos que vinham sendo publicados em São Paulo, outras propostas apontavam possibilidades de convívio com a preexistência natural.

Recreativa

Em meados do século XX, as atividades ao ar livre passam a fazer parte efetiva de clubes sociais e a exigir espaço e infraestrutura adequados. Tanto na capital como no interior do estado, associações que começaram com sedes sociais no centro das cidades, passam a deslocar-se para amplos terrenos, nos quais aos poucos implantam equipamentos esportivos, campos, quadras e piscinas em resposta a novas demandas.

Nessa fase de expansão e reformas em meados dos anos 1950, as ampliações de espaços exigidas por novos programas de uso desenvolvem-se com uma arquitetura afinada com parâmetros que a moderna brasileira vinha estabelecendo. Prédios sede em que permeabilidade entre interior e exterior, amplos terraços, panos de vidro, integração com paisagismo e murais artísticos foram recorrentes.

São exemplos desta tendência o Clube Atlético Paulistano e Esporte Clube Pinheiros em São Paulo (WOLFF, 2014). como também as novas instalações da Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto, o Marília Tennis Clube e outras sedes de clubes pelo interior. Os dois últimos respectivamente projetos de Ijair Cunha e Cassio Pinheiro Gonçalves, e de Icaro de Castro Mello, autor do projeto do Marília Tênis Clube, mas também da sede social do Clube Pinheiros.

São projetos que apresentam em comum características efetivadas pela primeira vez no projeto da sede do Clube Paulistano de 1948, segundo José Lira (2011), exemplar do apogeu das lições corbusianas. O projeto do Clube Paulistano, chefiado por Warchavchik, teve colaboração de Telesforo Cristophani, Zenon Lotufo, Helio Duarte e Abelardo de Souza e tem vários de seus achados incorporados em projetos posteriores de clubes.

Uma grande caixa de mais de um pavimento, predominantemente envidraçada com grandes painéis. fachada voltada para a rua interligando os pavimentos por meio de rampas, como as *promenade* corbusianas, abertas e visíveis da rua, dela separada por jardins frontais.

Fachada posterior voltada para o interior do grande quarteirão, aberta no pavimento térreo para área livre com a piscina de forma orgânica amebóide. Além dessa conexão, com amplo salão de convívio e refeições, a área externa também se liga ao pavimento superior e aos salões de bailes, por escada aberta.

A descrição acima é comum tanto para a sede do Clube Paulistano, quanto da Sociedade Recreativa. Ambas as sedes estão hoje muito desfiguradas por reformas insensíveis em muitos desses aspectos essenciais. Os projetos originais também compartilham a alternância de volumes compondo cheios e vazios, sendo as zonas de fachadas cegas destinadas a espaços administrativos.

A presença de obras de arte na composição arquitetônica, característica da arquitetura brasileira do período, concretizou-se com painel artístico do pintor Clovis Graciano no Clube Paulistano, e de escultura do artista Bassano Vaccarini localizada no espelho d'água frontal da sede da Sociedade Recreativa.

Figura 8: À esquerda Fachada frontal da Sociedade Recreativa e vista a partir da piscina para a fachada interna voltada para as áreas externas. À direita: Imagens da Sede do Clube Paulistano à época da inauguração. Imagens que destacam as rampas, os grandes painéis envidraçados, contrapostos às zonas cegas de espaços administrativos.

Fonte: Acervo Família Cassio Pinheiro Gonçalves, Acervo Fauusp e Acervo Clube Paulistano.

Figura 9: Fachada exterior da Sociedade Recreativa e de Esportes, confrontada com desenhos de suas elevações.
Fonte: Acervo Família Cassio Pinheiro Gonçalves

Pesquisas veem aos poucos buscando mapear a arquitetura moderna dispersa pelo país dos anos 1950-60. Momento brasileiro de forte impulso e renovação das artes em geral e para a arquitetura em particular.

Iniciativas divulgadas em ambientes acadêmicos e mais recentemente em meios eletrônicos veem trazendo crescente conhecimento sobre a presença pioneira de edificações que modificavam o panorama resistente, até então ancorado em soluções tradicionais em diferentes regiões do Brasil, buscando frestas de permeabilidade às mudanças trazidas por novos profissionais formados em escolas de arquitetura.

Há ainda muito que desvendar e analisar sobre momentos ocultos ou perdidos por demolições, descaracterizações e documentação destruída. É o caso de parte da obra de Cassio Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha sobre os quais muito pouco até aqui se falou, inclusive por pouco ter restado íntegro e de não se terem conservado os acervos de seus escritórios privados. O arquivo público municipal de projetos de Ribeirão Preto aos poucos vem sendo investigado e convida a novas pesquisas sobre edificações públicas e privadas que se efetivaram nessa cidade.

Aqui se pretende colaborar, com o estudo de três obras, apontar de que modo agiam agentes pouco conhecidos que foram parte dos processos de difusão da arquitetura moderna em Ribeirão Preto. E ainda, refletir com que arquitetura sua produção estava dialogando. Agindo como promotores da atualização do panorama cultural ribeirão-pretano a partir dos anos 1950, sintonizados com os desenvolvimentos da arquitetura contemporânea, apontaram caminhos quem sabe ainda válidos de respeito e interação com a natureza.

Referências:

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

FERREIRA, Fernando Gobbo. **Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980)**: discussão sobre uma produção moderna através de uma perspectiva urbana. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

LIRA, Jose. **Warchavchik: fraturas da vanguarda**. São Paulo: Cosac & Naif, 2011.

MAURO, José Eduardo Marques; NOGUEIRA, Arlinda Rocha. **A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto: primeiros tempos, através de documentos e pela voz de seus construtores**. Ribeirão Preto: Funpec Editora, 2004.

REGINO, Aline Nassaralla. **Eduardo Kneese de Mello | arquiteto**: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. 2006. 294 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006.

_____. **Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao moderno**. 2011. Tese (Doutorado em Projeto de Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

SANTOS, Marta Cunha. **Ijair Cunha, uma contribuição modernista**. Trabalho final de graduação - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, 1995.

SEGAWA, Hugo. **Oswaldo Arthur Bratke**. São Paulo: Pro Editores, 1997a.

_____. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**, São Paulo: Edusp, 1997b.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. **Jardim América: o Primeiro bairro jardim de São Paulo e sua arquitetura**. São Paulo: Edusp, 2001.

_____. Instrução para tombamento do Salão de Festas do Clube Pinheiros. **P. Condephaat 01168/14**. 2014.

ZAKIA, Sílvia. **Construção, arquitetura e configuração urbana de Campinas nas décadas de 1930 e 1940: o papel de quatro engenheiros modernos**. 2012. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.